

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426499>

UDK 615.322

ABU ALI IBN SINO ASARLARIDAN OLINGAN PIMPINELLA ANISUM L. O‘SIMLIGINING XUSUSIYATLARI O‘RGANISH

Feruza Sodiqovna Jalilova

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti.

Buxoro, O‘zbekiston.

e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Pimpinella anisum L.* (arpabodiyon) o‘simligining dorivor xususiyatlari keng yoritilgan. Uning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy qiymati va xalq tabobatidagi qo‘llanilish jihatlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, zamonaviy davrda dolzarb muammolardan biri bo‘lgan ortiqcha vaznni kamaytirishda ushbu o‘simlikdan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Pimpinella anisum L.*, *Annisum Vulgare*, xalq tabobati, fitokimyoviy tarkib, ortiqcha vazn.

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ PIMPINELLA ANISUM L. ПО ТРУДАМ АБУ АЛИ ИБН СИНО

Джалилова Феруза Садыковна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино.

Бухара, Узбекистан.

e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются лекарственные свойства *Pimpinella anisum L.* (звездчатый анис). Проанализированы его химический состав, пищевая ценность и применение в народной медицине. Особое внимание уделяется возможностям использования данного растения для борьбы с избыточным весом – одной из актуальных проблем современности.

Ключевые слова: *Pimpinella anisum L.*, *Annisum Vulgare*, народная медицина, фитохимический состав, избыточный вес.

STUDY OF THE PROPERTIES OF PIMPINELLA ANISUM L. BASED ON THE WORKS OF ABU ALI IBN SINO

Jalilova Feruza Sodiqovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino.

Bukhara, Uzbekistan.

e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

***Abstract.** This article provides a comprehensive overview of the medicinal properties of *Pimpinella anisum L.* (anise). Its chemical composition, nutritional value, and uses in traditional medicine are analyzed. In particular, the paper discusses the potential of this plant in addressing overweight, one of the most currently health issues.*

***Key words:** *Pimpinella anisum L.*, *Annisum Vulgare*, traditional medicine, phytochemical composition, overweight.*

Kirish

Tabiatdagi ko‘plab o‘simliklar, xususan, ziravorlar qadimdan davolovchi vosita sifatida ishlatib kelingan. Bugungi kunda zamonaviy ilmiy yondashuvlar yordamida ularning kimyoviy birikmalari tahlil qilinib, dori vositalari ishlab chiqilmoqda. Shulardan biri bo‘lgan *Pimpinella anisum L.* — arpabodiyon o‘simligi qadimdan xalq tabobatida keng qo‘llanilgan. [1, 2, 18, 22].

Arpabodiyon choyi ayollar sog‘lig‘i uchun foydalidir. Hayz og‘riqlari uchun samarali vosita xisoblanadi, laktatsiya davrida sut miqdorini oshirib beradi. arpabodiyon urug‘laridan tayorlangan choy erkaklar kuchini oshiradi, o‘simlikning mevalari tarkibida anetol mavjudligi sababli potentsiani oshishiga olib keladi, ayollarda esa sovuqqonlikni kamaytiradi va depressiyadan xalos bo‘lishga yordam beradi.

Amaliy tibbiyotda arpabodiyon antibakterial, yallig‘lanishga qarshi, antispazmolitik, tonusni oshiruvchi, metabolizmni normallashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Ateroskleroz, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, pankreatit, gastrit, ich qotishi, ichaklar kolikasi, bronxit, laringit, har xil etiologiyali qon ketishlarda, impotentsiya va dermatit kabi kasalliklarni kompleks davolashda yaxshi samamra beradi. Bunda o‘simlik aralashmalari sifatida ishlatiladi, tashqi va ichki foydalanish uchun to‘g‘ri keladi.

Arpabodiyon ekstrakti o‘t xaydovchi va oshqozon-ichak yara kasalliklarni davolashda ishlatiladigan turli xil dori vositalar tarkibiga kiradi. Damlama tayyorlash texnikasi: 100 g maydalangan arpabodiyon, 200 ml qaynoq suv, bug‘da 30-40 daqiqaga

qoldiring va sovutib iste'mol qiling. 1 osh qoshiqdan ovqatdan bir soat oldin kuniga 2-3 maxal qabul qilinadi.

Arpabodiyon ekstrakti gepatoprotektiv va antioksidant xususiyatlarga ega, qon bosimini oshiradi, oshqozon osti bezining sekretor funksiyasini faollashtiradi, safro sekretsiyasini kuchaytirishda yordam beradi. Gripp virusiga qarshi faol, tananing immunitetini oshiradi va yallig'lanishga qarshi xususiyatiga ega, tarkibida polisaxaridlar saqlashi natijasida spazmolitik ta'sirga ega. Damlama sifatida ishlatilganda bakteritsid va fitonsid ta'sir ko'rsatadi. Oshqozon osti bezi, jigar va o't yo'llari kasalliklari uchun ishlatiladi. Diuretik va gelmintlarga qarshi vositasi sifatida ishlatiladi. Shuningdek, nefrit, cistit, ateroskleroz, qandli diabet, yuz nervi nevrалgiyasi, ekzema, sil kasalligi uchun samaralidir.

Asosiy qism

Pimpinella anisum L. — bir yillik o'simlik bo'lib, O'zbekistonda keng ekiladi. Uning barglari tolalarga boy, gullari mayda va murakkab soyabon shaklida bo'ladi. [7, 15, 16, 17]. Mevasida 3-6% gacha efir moyi, 28% boshqa moylar bo'lib, tarkibidagi asosiy faol komponent — anetol hisoblanadi.

Ushbu o'simlik qadimda yunonlar tomonidan yovuz ruhlardan himoya qilish uchun ishlatilgan, shuningdek, u osoyishtalik va tinchlik ramzi hisoblangan. Arpabodiyon O'rta yer dengizi mintaqasi, Shimoliy Afrika va G'arbiy Osiyoda tabiiy holda o'sadi. [3, 19, 20, 21]

Arpabodiyon tarkibida B, A, C vitaminlari, kaliy, magniy, kaltsiy, marganets, mis, rux, selen, fosfor va temir mavjud. Bundan tashqari, kislotalar, efir moylari va taninlar mavjud. Arpabodiyon antioksidantlarga, jumladan linaloolga ham boy. Antioksidantlar hujayra qarishiga qarshi kurashadi va ko'plab kasalliklar, jumladan, saraton rivojlanishidan himoya qiladi. Arpabodiyon kaloriyalarda juda yuqori - 100 g tarkibida 337 kkal mavjud. Biroq, siz bunchalik ko'p arpabodiyonni iste'mol qila olmaysiz.

Arpabodiyon muntazam iste'mol qilish ishtahani oshiradi, ovqat hazm qilish va ichak peristaltikasini normallashtiradi, spazmlarni yo'qotadi va xolesterin darajasini pasaytiradi. Arpabodiyon asab tizimi uchun ham foydalidir, immunitet tizimini mustahkamlaydi, hayz davrini barqarorlashtirishga yordam beradi va PMS belgilarini engillashtiradi. Bundan tashqari, yulduz anisli efir moylari nafas olish tizimiga foydali ta'sir ko'rsatadi va bosh og'rig'ini bartaraf etishga yordam beradi.

Sovuq mavsumda arpabodiyon issiq ichimliklar immunitetni mustahkamlashga, yo'taldan xalos bo'lishga va yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Asosiysi,

arpabodiyon yulduzchalarini damlamadan tezda olib tashlash kerak bo'ladi, chunki uzoq vaqt oralig'ida qoldirilsa, ichimlik juda achchiq bo'ladi.

Arpabodiyon moylari kosmetologiyada terini parvarish qilish uchun faol qo'llaniladi. Yulduzli qizilmiyaning qaynatmasi akne davolash uchun, shuningdek, sochlarning holatini yaxshilash uchun ishlatiladi va qozg'oqdan xolos bo'lishga yordam beradi.

Uning urug'i va efir moyi choy, shirinlik, pishiriq va likyor tayyorlashda ham keng ishlatiladi. Shuningdek, diuretik va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari mavjud. Semizlikka qarshi kurashda arpabodiyonning to'yinish hissini kuchaytiruvchi, hazmni tezlashtiruvchi va metabolizmni faollashtiruvchi ta'siri mavjud. Ammo uning bu boradagi ta'siri to'liq ilmiy asoslangan emas, shuning uchun sog'lom ovqatlanish dasturi doirasida ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi lozim. [4, 5, 9,10,11]

Semizlikka qarshi xalq tabobati retsepti:

- 0.5 osh qoshiq arpabodiyon urug'i
- 0.5 osh qoshiq koriander urug'i
- 0.5 osh qoshiq zira urug'i
- 5 stakan qaynoq suv

Aralashma 5 daqiqa qaynatilib, sovutilgach, suzib olinadi va och qoriga iste'mol qilinadi. Bu ichimlik to'yinish hissini kuchaytiradi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi hamda ortiqcha ovqatlanishning oldini oladi [6, 12, 13, 14].

Ko'pgina mahsulotlar singari, arpabodiyon allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin. Arpabodiyondan foydalanishga qarshi ko'rsatmalar ruhiy kasalliklar, epilepsiya va homiladorlikdir xisoblanadi. Shuningdek, arpabodiyon eksrtaktini bronxial astma, oshqozon yarasi, giperatsid gastrit va jigar kasalligi bilan og'riganlar iste'mol qilmasligi kerak. Bolalarga 12 yoshga to'lgunga qadar arpabodiyon ishlatilmasligi kerak.

Xulosa

Pimpinella anisum L. — tabiiy dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan o'simlik bo'lib, ovqat hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlashi va semizlikka qarshi kurashda yordamchi vosita bo'lishi mumkin. Viloyatimizda iqlim sharoitlari bu o'simlikni keng ekishga mos keladi. Farmatsevtika sanoatida unga bo'lgan talab ortib borayotgani bois, arpabodiyondan xalq tabobatida foydalanish hamda uni sanoat miqyosida yetishtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Shuningdek, Pimpinella anisum L. asosida ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan biologik faol qo'shimchalar (BFQ), fitoterapevtik preparatlar va choy aralashmalari sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, kasalliklarning oldini olish va parhez ovqatlanishni qo'llab-quvvatlashda katta salohiyatga ega. Kelgusida bu o'simlik asosida yangi farmatsevtik shakllar yaratish, klinik tadqiqotlar orqali uning ta'sir mexanizmini chuqur o'rganish va xalqaro darajada ilmiy asoslangan mahsulot sifatida e'tirof ettirish istiqbollari mavjud.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Das S, Kumar Singh V, Kumar Dwivedy A, Chaudhari AK, Dubey NK (2021) Nanostructured Pimpinella anisum essential oil as novel green food preservative against fungal infestation, aflatoxin B1 contamination and deterioration of nutritional qualities. *Food Chem* 344:128574.
2. Abouzid SF, Mohamed AA (2011) Survey on medicinal plants and spices used in Beni-Sueif, Upper Egypt. *J Ethnobiol Eth-nomed* 7:1–63.
3. Shahrajabian MH, Khoshkharam M, Wenli S, Qi C (2019) The effects of pretreatment factors on seed germination and seed-ling growth of anise (*Pimpinella anisum* L.). *Middle East J Sci* 5:86–93.
4. Ibrahim MK, Mattar ZA, Abdel-Khalek HH, Azzam YM (2017) Evaluation of antibacterial efficacy of anise wastes against some multidrug resistant bacterial isolates. *J Radiat Res Appl Sci* 10:34–435
5. https://www.researchgate.net/publication/373962772_Deep_ethnobotanical_survey_of_Anise_Pimpinella_anisum_L_in_Morocco_variation_of_therapeutic_uses_sources_of_information_and_efficacy
6. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). Фармакологические свойства и химический состав лекарственного растительного сырья “*Momordica Charantia* L”. *Новый день в медицине. Научно-реферативный, духовно-просветительский журнал*, 1, 29.
7. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., de Oliveira, S. C., Salomova, N. Z., Jalilov, F., Jalilova, F., ... & Palytsia, Y. V. (2021). The Theoretical Description for Fluoxetine Electrochemical Determination, Assisted by CoO (OH)-Nanoparticles, Deposited Over the Squaraine Dye. *Orbital: The Electronic Journal of Chemistry*, 53-57.
8. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. (2020). Выращивание лекарственного растения «*Momordica Charantia* L» в условиях Бухарской области. *Вестник науки и образования*, (21-1 (99)), 92-98.
9. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Шарипова, Э. М. (2021). Химический состав лекарственного сырья “*Momordica Charantia* L”, выращенного в условиях Бухарской области республики Узбекистан. *Вестник науки и образования*, (15-1 (118)), 106-110.
10. Муродова, Н. А., Юлдашева, Ш. Х., Жалилова, Ф. С., & Норова ХУ, Ж. Ф. (2019). Количественное определение содержания микро-и макроэлементов методом ИСП МС в плодах индийского граната. In *Управління якістю в фармації: матеріали XIII наук.-практ. конф., м. Харків* (Vol. 17, pp. 180-181).
11. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Composition and technology of collection of *Momordica Charantia* L obtained from medicinal plant raw materials. *Scientific progress*, 3(8), 42-48.
12. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Prospects for obtaining dosage forms based on *Momordica Charantia* L. *Scientific progress*, 3(8), 29-32.

13. Жалилова, Ф. С., Самадов, Б. Ш., Юлдашева, Д. Х., & Жалилов, Ф. С. (2022). Анализ отравления мозга амлодипином в судебно токсикологической химии. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(8), 9-14.
14. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). Xalq tabobatida ishlatiladigan momordica charantia l dorivor o'simligining kimyoviy tarkibi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(4), 134-161.
15. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Prospects for obtaining dosage forms based on localized indian pomegranate. *Scientific progress*, 3(8), 33-41.
16. Исхакова, С. С., Хасанов, У., Жалилов, Ф., & Жалилова, Ф. (2019). Термодесорбционная поверхностно-ионизационная спектроскопия: высокочувствительное обнаружение следовых количеств синтетических каннабиноидов–производных индазола в курительных смесях. *Управління якістю в фармації*, 222.
17. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., & Джалилова, Ф. С. (2022). Momordica Charantia L dorivor o'simligining anatomik tuzilishi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(5), 123-149.
18. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., Norova, H. U., ... & Kudina, O. V. (2020). Pharmacological properties and chemical composition "Momordica charantia l".
19. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., & Jalilova, F. S. (2022). DOSAGE FORMS BASED ON THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskiy vestnik Central'nogo Černozem'â)*, (90), 10-18.
20. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., Zh, S. C. D. O. H., Salomova, F. J. F. J., Pulatova, L., Musayeva, D. M., ... & Kovalska, B. O. V. (2023). The theoretical description for the Abametapir electrochemical determination in acidic media, assisted by VO₂-modified Squaraine dye electrode. *Applied Journal of Environmental Engineering Science*, 9(4), al-Appl.
21. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGI ASOSIDAGI DORI SHAKLLARI. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(1), 139-162.
22. Jalilova, F. S., Yuldashev, Z. A., Jalilov, F. S., & Nazarov, B. B. Bukhara State Medical Institute Tashkent Pharmaceutical Institute Bukhara branch of Republican Scientific Practical Center for forensic medical examination S Resume The procedures for determination and identification of tramadol by the method of thermodesorption.